

SIEGEL

Status- und Intentionserklärung zu geistigem Eigentum und Lizenzierungspolitik

Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) München

Inhalt

- I.** Einführung einer Leitlinie zum Umgang mit geistigen Eigentum an der TUM
- II.** Die Sachlage: Problematiken im Umgang mit geistigem Eigentum aus öffentlich finanzierten Forschung, vor allem im medizinischen Bereich
- III.** Beispiele für vorbildhafte Vereinbarungen zum Umgang mit geistigem Eigentum aus dem universitären Umfeld
- IV.** Forderungen
- V.** Quellenverzeichnis

I. Einführung einer Leitlinie zum Umgang mit geistigen Eigentum an der TUM

Als Zentren der Forschung sind Universitäten maßgeblich an der Schaffung von wissenschaftlichen und technischen Innovationen beteiligt. Es ist für sie unabdingbar, verbindliche, umfassende und transparente Leitlinien für den Umgang mit geistigem Eigentum zu implementieren. Im Besonderen gilt dies auch für die TUM, eine der wissenschaftlich führenden Universitäten in Deutschland.

Solche Leitlinien sind (1) Handlungsvorgabe für die Technologie-Transferstelle bei der Verwertung von universitären Erfindungen, (2) Orientierungshilfe für die jeweiligen Erfindenden und allgemeiner für alle Angehörigen der Universität, (3) ein Instrument der Qualitätssicherung in der Verwertung von geistigem Eigentum. Die Qualitätsstandards müssen auch der sozialen und ethischen Verantwortung der Universität gerecht werden.

Im Bereich der Medizin ist im Umgang mit geistigem Eigentum zu bedenken, dass nicht nur die wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Interessen von Erfinder, Universität und Industriepartnern betroffen sind, sondern auch das grundlegende Recht aller Menschen, Zugang zur betreffenden medizinischen Innovation zu erhalten [1, 2].

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie forderte, dass die an der Verwertungsinitiative SIGNO nach 2015 "teilnehmenden Hochschulen und Forschungseinrichtungen eigene Leitlinien für den Umgang mit Geistigem Eigentum bei Antragstellung vorlegen und in transparenter Weise intern und möglichst auch extern (Intranet bzw. Internet) kommunizieren müssen" [3a]. Für das seit 2016 bestehende SIGNO-Nachfolgeprogramm WIPANO ist nun zumindest eine „intern implementierte Strategie [...] zur Verwertung von [...] geistigem Eigentum“ Zuwendungsvoraussetzung [3b]. Auch um der TUM künftig Zugang zu dieser Förderung zu sichern, sind also derartige Leitlinien vorteilhaft.¹

¹ Der Absatz wurde aktualisiert bzgl. der Neuauflage der Förderinitiativen zu Technologietransfer und Normierung zum Jahreswechsel 2015/2016

II. Die Sachlage: Problematiken im Umgang mit geistigem Eigentum aus öffentlich finanzierter Forschung, vor allem im medizinischen Bereich

Die Patentierung einer Erfindung schützt die legitimen wirtschaftlichen Interessen der Patenteigner und setzt somit Anreize für den technologischen Fortschritt. Weitere erklärte Ziele des Patentwesens sind jedoch der Wissenstransfer innerhalb der Forschung und in die Gesellschaft sowie die Nutzbarmachung der Innovation für die Gesellschaft. Der Fokus einer Universität sollte hierbei auf der Nutzbarmachung für die gesamte Menschheit liegen, weniger für eine begrenzte, sozioökonomisch privilegierte Gruppe.

Auch auf medizinische Erfindungen werden Patente gewährt und damit die Entstehung von monopolistischen Preisen beispielsweise für Medikamente ermöglicht.

Gesundheit ist ein Menschenrecht. Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte deklariert "das Recht [eines jeden] auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen [...]" [1].

Dieses Recht muss jeder Mensch ungeachtet seiner Kaufkraft in Anspruch nehmen können. Hierfür muss jedem Menschen Zugang zu lebensnotwendigen Gesundheitsprodukten möglich sein. Gerade für Menschen in Entwicklungsländern, von denen teilweise bis zu 90% für ihre Medikamente selbst aufkommen müssen [4], verhindert der Preis jedoch den Zugang zu medizinischen Produkten. Auch für bestehende und sich im Aufbau befindliche öffentliche Gesundheitssysteme in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens [5] stellen hohe Medikamentenpreise eine erhebliche Belastung dar.

Selbst zu den weitestgehend "off-patent" und damit generisch verfügbaren "Essentiellen Medikamenten" (WHO-Liste; [6]) hatten im Jahre 2000 ein Drittel der Weltbevölkerung keinen Zugang, ca. 10 Mio. Todesfälle waren darauf zurückzuführen [7]. Bei teureren Originalpräparaten ist die Versorgungslage entsprechend schlechter.

Bereits 1966 nahmen die Vereinten Nationen betreffende Punkte in den "Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte" [2] auf (UN-Sozialpakt):

- (1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an.
- (2) Die von den Vertragsstaaten zu unternehmenden Schritte zur vollen Verwirklichung dieses Rechts umfassen die erforderlichen Maßnahmen

[...]

d) zur Schaffung der Voraussetzungen, die für jedermann im Krankheitsfall den Genuss medizinischer Einrichtungen und ärztlicher Betreuung sicherstellen.

Artikel 15

(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden an,

[...]

b) an den Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschritts und seiner Anwendung teilzuhaben;

[...]

(2) Die von den Vertragsstaaten zu unternehmenden Schritte zur vollen Verwirklichung dieses Rechts umfassen die zur Erhaltung, Entwicklung und Verbreitung von Wissenschaft und Kultur erforderlichen Maßnahmen.

[...]

(4) Die Vertragsstaaten erkennen die Vorteile an, die sich aus der Förderung und Entwicklung internationaler Kontakte und Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet ergeben.

Auch der Bericht „Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property“ [8] der Kommission für geistiges Eigentum, Eigentumsrechte, Innovation und Public Health der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2011 betont die Notwendigkeit neue, erschwingliche, sichere und effektive Gesundheitsprodukte in Entwicklungsländern zugänglich zu machen. Er bestätigt, dass einer der Faktoren, die den Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten verhindern, der Preis von Medikamenten ist. Eine der zentralen Forderungen der Weltgesundheitsorganisation ist hier, den Zugang zu Wissen und Technologie in Entwicklungsländern zu fördern. Der Umgang mit geistigem Eigentum solle in einer Weise erfolgen, die gesundheitsbezogene Innovation maximiere und insbesondere den Forschungs- und Entwicklungsbedürfnissen von Entwicklungsländern entgegenkomme. Als Mittel hierzu wird eine angemessene Lizenzierungspolitik inklusive offener Lizenzen zur Weiterentwicklung und Verbreitung von öffentlich oder durch Spenden finanzierten medizinischen Innovationen und Know-how genannt.

Mittlerweile hat auch die pharmazeutische Industrie die Problematik erkannt. Manche Unternehmen fördern durch weniger restriktive Handhabung von geistigem Eigentum den Zugang zu Medikamenten gegen ein eingeschränktes Krankheitsspektrum in manchen ärmeren Ländern. Dies geschieht zum Beispiel durch Nichtanmeldung oder Nicht-Durchsetzung von Patenten in diesen Ländern oder die freiwillige Vergabe von Herstellungslizenzen an Generikafirmen [9].

Ebenso wichtig ist jedoch der öffentliche Sektor in der medizinischen Forschung und Entwicklung. Aus Analysen der Arzneimittelzulassungen in den USA geht hervor, dass öffentliche Forschungseinrichtungen eine große Rolle bei der Entwicklung innovativer Medikamente spielen. Von den im Zeitraum von 1970 bis 2009 von der FDA zugelassenen Medikamenten stammen 9 Prozent aus öffentlichen Laboren. Betrachtet man den Anteil dieser Medikamente, der einen deutlichen Fortschritt für die Therapie verspricht und aus diesem Grund in einem so genannten "priority review" bearbeitet wurde, stammen bereits 19 Prozent aus öffentlichen Laboren [10].

Eine zweite Untersuchung von 252 in den USA zugelassenen Medikamenten aus dem Zeitraum von 1998 bis 2007 hat zudem eine genauere Differenzierung erlaubt. Demnach lag der Beitrag der Pharmaindustrie an neu entwickelten Medikamenten bei 58%, der von Biotech-Firmen bei 18%. 16% der Medikamente stammten aus öffentlichen Einrichtungen und wurden anschließend von Biotech-Firmen weiterentwickelt, 8% stammten aus öffentlichen Einrichtungen und wurden von Pharmaunternehmen weiterentwickelt. Betrachtet man nur die Medikamente, die einen therapeutischen Fortschritt versprechen, verteilen sich die Zahlen anders: rund 46% stammen in diesem Fall aus der Pharmaindustrie, 23% aus Biotech-Firmen und der öffentliche Anteil steigt auf 30%. Demnach entstammt fast jedes dritte wichtige Medikament einer öffentlichen Forschungseinrichtung [11].

Hinzu kommt, dass medizinische Forschung und Entwicklung weltweit zu 41 Prozent durch öffentliche Gelder finanziert wird [12]. Bezogen auf Forschung an vernachlässigten Tropenkrankheiten liegt dieser Prozentsatz sogar bei 69 Prozent. Dementsprechend hoch ist die Verantwortung der Forschung der Gesellschaft gegenüber [13].

Da sich öffentliche Forschungseinrichtungen zu großen Teilen aus Steuergeldern finanzieren, ist es angemessen, höhere humanitäre und ethische Standards anzulegen als man es bei privaten Unternehmen tun würde. Auch bei der Handhabung von geistigem Eigentum kann deshalb nicht nur auf kommerzielle Interessen Wert gelegt werden.

Im Hinblick auf die oben genannte Problematik und die gesellschaftliche Verantwortung, die der Technischen Universität München als weltweit anerkannter, hochrangiger Forschungseinrichtung zukommt, fordern wir, die Unterzeichner dieses Dokuments, den Maßgaben der Vereinten Nationen und den dringenden Empfehlungen der WHO zu folgen und entsprechende Punkte in die IP-Leitlinien aufzunehmen. Dies ist politische und moralische Pflicht.

III. Beispiele für vorbildhafte Vereinbarungen zum Umgang mit geistigem Eigentum aus dem universitären Umfeld

Weltweit sind bereits viele akademische Einrichtungen dieser Verpflichtung nachgekommen.

Stavudine campaign at Yale University (2001)

Die Yale University und der Lizenzpartner einigten sich 2001 auf eine Generika-Produktion des HIV-Medikaments Stavudine, was eine 30-fache Preisreduktion und eine günstige HIV-Behandlung in Entwicklungsländern ermöglichte [14]. Dies hatte keine finanziellen Einbußen für die Universität zur Folge [15].

University of California: Berkeley's Socially Responsible IP Management Program (2005)

Dieses hat zum Ziel, den Zugang zu Technologien und medizinischer Versorgung in Entwicklungsländern zu fördern. Diese Strategie wird durch das Office of Intellectual Property and Industry Research Alliances (IPIRA) umgesetzt [16].

Philadelphia Consensus Statement (2006)

UAEM's Erklärung konnte mehr als 150 Persönlichkeiten überzeugen, einschließlich Jeffrey Sachs, Paul Farmer, zehn Nobelpreisträger, herausragende Forscher und Professoren für geistiges Eigentumsrecht, Public-Health und Sozialpolitik sowie tausende Studenten und Fakultäten von über hundert Universitäten auf der ganzen Welt.

Im Philadelphia Consensus Statement stimmten sie folgenden drei Punkten zu:

- (1) Gerechtem Zugang zu universitären Forschungsergebnissen,
- (2) Forschung an und Entwicklung für vernachlässigte Krankheiten und
- (3) Forschung bemessen am Beitrag zum menschlichen Gemeinwohl [17,18].

In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technologies (2007)

12 führende Institutionen und Universitäten erstellten ein Dokument mit Richtlinien, die sicherstellen sollen, dass der Technologietransfer der Universitäten der Öffentlichkeit bzw. dem Allgemeinwohl dient. Es weist auf die Verantwortung der Universitäten hin, zu gewährleisten, dass weltweit so viele Menschen wie möglich inklusive der ärmeren Bevölkerung von ihren Forschungsergebnissen profitieren.

Inzwischen haben über 100 Institutionen und Universitäten das Dokument unterschrieben, darunter das California Institute of Technology, die Cornell University, Harvard University,

das Massachusetts Institute of Technology, die Stanford University, University of California, University of Illinois, Chicago, University of Illinois, Urbana-Champaign, University of Washington, Wisconsin Alumni Research Foundation und Yale University [19, 20].

The University of British Columbia's Principles for Global Access (2007)

Als erste kanadische Universität entwarf die University of British Columbia 2007 eine Strategie für den weltweiten Zugang zu ihren Technologien. Diese wurde bereits bei der Lizenzierung einer neuen Darreichungsform von Amphotericin B, einem Medikament, mit dem weltweit systemische Pilzkrankungen und parasitäre Infektionen therapiert werden, angewandt [21, 22].

Emory University's Technology Transfer for Global Access: Guiding Principles (2008)

Auf die Arbeit des UAEM Chapters in Emory hin stimmte der Präsident der Universität einem Dokument mit Richtlinien zum Technologietransfer zu [23].

Statement of Principles and Strategies for the Equitable Dissemination of Medical Technologies (2009)

Leitende Universitäten einschließlich Harvard und Yale zusammen mit AUTM und den NIHs (National Institutes of Health) verpflichten sich öffentlich zu expliziten und detaillierteren Leitlinien zu Global Access [24].

Humanitarian Intellectual Property Commercialisation Policy (2009)

Seit 2009 haben im Vereinigten Königreich die Universitäten von Dundee, Edinburgh, Manchester, Bristol und Oxford eine Intellectual Property Policy unterschrieben, in der sie sich in gemeinsamen Punkten dazu bekennen, Patentanmeldungen in weniger entwickelten Ländern nur falls nötig zu verfolgen und in den Lizenzen Bestimmungen zum globalen Zugang zu Innovationen beizufügen [25, 26, 27, 28, 29].

Universität Bergen - Grundsätze für die Förderung eines gerechten Zugangs zu globalen Forschungsergebnissen in der Medizin und Gesundheit, zu Arzneimitteln und zu medizinischer Behandlung (2013)

Diese umfassen "geeignete Bestimmungen in Lizenz- und Kooperationsverträgen". Die Universität erwartet, dass Partner diese Prinzipien respektieren und die Zusammenarbeit auf deren Basis geschieht [30].

Maastricht University Socially Responsible Research and Licensing Policy in the field of Health, Medicine and Life Sciences (2015)

Die Universität Maastricht setzt sich hier unter anderem zum Ziel, Patente verantwortungsvoll einzusetzen und sicherzustellen, dass diese keine Einschränkung für den Zugang zu Medikamenten oder eine Belastung für nationale und internationale Gesundheitssysteme und -etats darstellen. Es sollen effektive Lizenzierungsstrategien erarbeitet werden, die die Verfügbarkeit von Medikamenten und medizinischen Technologien gerade in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens fördern [31].

Leitlinien zum Umgang mit Geistigem Eigentum (IPR-Policy) der Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Auch an der Universität Tübingen wurde ein Paragraph zu "Equitable Licensing" in die IPR-Policy aufgenommen [32].

Drittmittelsatzung der Medizinischen Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin

Die Charité verankert hier ihre "Verpflichtung, die Verfügbarkeit von zum Beispiel medizinischen Technologien, Impfstoffen und essentiellen Medikamenten für Menschen unabhängig von ihrer Einkommenssituation in Ländern geringer Wirtschaftsleistung zu ermöglichen und bei der Vergabe von Lizenzen zu berücksichtigen" (§3, 8.). Dies sei beispielsweise durch die Freigabe von geistigem Eigentum oder durch positive Handlungspflichten für industrielle Kooperationspartner zu erreichen [33].

Patentstrategie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

In der Medizin strebt die WWU Münster Lizenzabschlüsse nach dem Modell des "Equitable Licensing" an [34].

IV. Forderungen

In Anbetracht des oben Dargestellten fordern die Unterzeichner dieses Dokuments das Präsidium der Technischen Universität München dazu auf

- Leitlinien zum Umgang mit geistigem Eigentum an der TUM abzufassen
 - bei der Erstellung der Leitlinien folgende Punkte zu beachten und entsprechende Bestimmungen in die Leitlinien aufzunehmen:
1. Die Leitlinien haben zum Ziel, den Zugang zu Forschungsergebnissen und den daraus resultierenden Endprodukten für alle Menschen, einschließlich armer und benachteiligter Bevölkerungsgruppen weltweit zu fördern. Dies gilt insbesondere für den medizinischen Bereich, beispielsweise für Arzneimittel, Impfstoffe oder Diagnostika. Bei der Lizenzierung muss nach dem Vorbild des “Socially Responsible Licensing” („Equitable Licensing“ [s.a. 35]) gehandelt werden.
 2. Eine Inanspruchnahme von Erfindungen durch die Universität im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes ist anzustreben. Die Universität sichert sich dadurch die Möglichkeit, die Verwertung der Erfindung sozial gerecht zu gestalten.
 3. Auch im Falle von Unternehmensausgründungen (“Spin-Offs”) behält die Universität das betreffende geistige Eigentum.
 4. Beim Abschluss eines Lizenzvertrags ist folgendermaßen zu verfahren:
 - a. Das Patenteigentum (auch miteigentümerschaftliches Eigentum) bleibt bei der Universität. Auf die exklusive Lizenzvergabe wird verzichtet. Vertragspartner erhalten eine einfache/nicht-exklusive Lizenz.
 - b. Der Lizenzvertrag enthält als Ziel, eine tatsächliche Versorgung aller Bevölkerungsgruppen herzustellen. Neben einer Anpassung des Produktpreises sind zu diesem Zweck positive, praktische Handlungspflichten in den Vertrag aufzunehmen, wie beispielsweise der Aufbau von Vertriebswegen oder Herstellungskapazitäten, oder die Einbindung und Ausbildung von Personal vor Ort.
 - c. Der Umgang mit geistigem Eigentum soll kein Hindernis für die weitere Forschung darstellen. Dies ist teilweise durch bestehende Rechte gewährleistet (Publikationsfreiheit, Offenlegung von Patenten, “Versuchsprivileg” gem. §11

PatG). Angehörigen der Universität soll darüber hinaus auch im Falle einer Fortentwicklung ein unentgeltliches, nichtausschließliches Nutzungsrecht an der Erfindung gewährt werden, das die Nutzung für die Forschung im Allgemeinen und nicht nur für die Forschung an der Erfindung selbst erlaubt.

- d.** Die Lizenzierungsbestimmungen müssen sicherstellen, dass Folgepatente und Datenexklusivität nicht dazu genutzt werden, den Zugang zur medizinischen Innovation einzuschränken. Dies betrifft beispielsweise die Produktion von Generika in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens.
 - e.** Sollte es nicht möglich sein, den Zugang zur medizinischen Innovation durch die oben genannten Maßnahmen zu sichern, soll
 - i.** ein differenzielles Lizenzierungsmodell gewählt werden (Vergabe einer exklusiven Lizenz für wirtschaftlich attraktive Märkte an einen einzelnen Industriepartner, zusätzliche Vergabe von nicht-exklusiven Lizenzen an individuelle Unternehmen in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens) oder
 - ii.** eine "Non-Assert"-Politik verfolgt werden (öffentliche Erklärung des Verzichtes auf Durchsetzung des Patentschutzes in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens) oder
 - iii.** der einzelne Hersteller mit exklusiver Lizenz dazu verpflichtet werden, das Produkt durch eine Preisdifferenzierung auch in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens für die Bevölkerungsmehrheit erschwinglich zu machen.
 - iv.** Die genannten Maßnahmen sind in absteigender Reihenfolge vorzuziehen.
- 5.** Mit an der Universität erarbeitetem geistigem Eigentum ist transparent zu verfahren. Dies lässt sich erreichen durch
- a.** die Veröffentlichung der verbindlichen, umfassenden und klaren Leitlinien zum Umgang mit geistigem Eigentum.
 - b.** die Einbindung einer dritten, unabhängigen Person oder Institution in den Lizenzierungsvorgang bzw. in Vertragsverhandlungen. Dieser Dritte kontrolliert die Einhaltung der Leitlinien, kommuniziert eventuelle Verstöße gegenüber der Öffentlichkeit und evaluiert kontinuierlich den Verwertungsprozess anhand festgelegter Kriterien, vor allem bezüglich dessen Auswirkungen auf den Zugang zur Erfindung.
 - c.** Einsehbarkeit des Lizenzvertrages auf Anfrage.

Gez. für Universities Allied for Essential Medicines München

Laura Papanakli

Eva Keller

Saskia List

Jan Brugger

Studierende der Medizin

München, den 06.06.2016

V. Quellenverzeichnis

[1]	UN: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Resolution der UN-Generalversammlung, Art. 25, 10. Dezember 1948, zu finden unter http://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf (Stand: 15.12.2015).
[2]	Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 16. Dezember 1966, Amtliche Fassung Deutschland: BGBl. 1973 II, S. 1570.
[3a]	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi): Leitlinien für den Umgang mit Geistigem Eigentum, Anforderungen im Rahmen des Förderprogramms SIGNO ab 2016, Schreiben an die Rektoren/Präsidenten bzw. Prorektoren/Vizepräsidenten für Technologietransfer der am Förderprogramm SIGNO teilnehmenden bzw. interessierten Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 20.01.2015, zu finden unter http://www.signo-deutschland.de/e5072/e11196/e13580/BMWi-Schreiben_20.1.2015.pdf (Stand: 15.12.2015).
[3b]	BMWi: Bekanntmachung Richtlinie zur Förderung des Technologie- und Wissenstransfers durch Patente, Normung und Standardisierung zur wirtschaftlichen Verwertung innovativer Ideen von Hochschulen und Unternehmen „WIPANO – Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen“, S. 3, in: Bundesanzeiger, 27.11.2015 http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bekanntmachung-wipano,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf (Stand: 06.06.2016)
[4]	Cameron A. et al.: Medicine prices, availability, and affordability in 36 developing and middle income countries: a secondary analysis, in: The Lancet, 2009, 373(9659), S. 240–249.
[5]	The World Bank (2015): Country and Lending Groups. http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups (Stand: 15.12.2015).
[6]	Weltgesundheitsorganisation (WHO): WHO Model List of Essential Medicines, 19. Auflage, 2015, zu finden unter http://www.who.int/selection_medicines/committees/expert/20/EML_2015_FINAL_amended_AUG2015.pdf?ua=1 (Stand: 15.12.2015).
[7]	Ahmad, K: Access denied to essential medicines in developing world, in: The Lancet Infectious Diseases, 2002, 2(12), S. 711.
[8]	Kommission für geistiges Eigentum, Eigentumsrechte, Innovation und Public Health der Weltgesundheitsorganisation: Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property, 2011, zu finden unter http://www.who.int/phi/publications/Global_Strategy_Plan_Action.pdf (Stand: 15.12.2015).
[9]	Access to Medicines Foundation: Access to Medicines Index 2014, Kapitel E: “Patents & Licensing”, 2014, zu finden unter http://www.accessstomedicineindex.org/sites/2015.atmindex.org/files/2014_accessstomedicineindex_patents_0.pdf (Stand: 15.12.2015).
[10]	Stevens A.J.et al.: The role of public-sector research in the discovery of drugs and vaccines, in: New England Journal of Medicine, 2011, 364 (6), S. 535-41.
[11]	Kneller R.: The importance of new companies for drug discovery: origins of a decade of new drugs, in: Nature Reviews Drug Discovery, 2010, 9(11), S. 867-82.
[12]	Global Forum for Health Research: Monitoring Financial Flows for Health Research 2008, Prioritizing research for health equity, 2008, zu finden unter http://announcementsfiles.cohred.org/gfhr_pub/assoc/s14888e/s14888e.pdf (Stand: 15.12.2015).
[13]	Moran M. et al, The George Institute for International Health: G-FINDER 2009. Neglected Disease research & Development: How much are we really spending?, 2009.

[14]	Yale Journal of Medicine & Law: Yale's problem-solving policy: Access provisions in the world wide drug crisis. http://www.yalemedlaw.com/yale%E2%80%99s-problem-solving-policyaccess-provisions-in-the-worldwide-drug-crisis/ (Stand: 16.12.2015).
[15]	Kapczynski A. et al.: Addressing global health inequities: An open licensing approach for university innovations, in: Berkeley Technology Law Journal, 2005, S. 1088-1089.
[16]	Office of Intellectual Property & Industry Research Alliances (IPIRA) (2015): Socially responsible licensing & IP management. http://ipira.berkeley.edu/socially-responsible-licensing-ip-management (Stand: 16.12.2015).
[17]	Universities Allied for Essential Medicines (UAEM): Philadelphia Consensus Statement, 2009, in der deutschen Fassung zu finden unter https://www.bvmd.de/fileadmin/user_upload/2009-05-03_Positionspapier_Philadelphia_Consensus_Statement.pdf (Stand: 16.12.2015).
[18]	Universities Allied for Essential Medicines (UAEM): Notable signatories, 2013, zu finden unter http://uaem.org/cms/assets/uploads/2013/03/Universities-Allied-for-Essential-Medicines-Notable-signatories-2009-09-19.pdf (Stand: 16.12.2015).
[19]	Association of American Medical Colleges (AAMC) et al.: In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology, 2007, zu finden unter http://www.autm.net/AUTMMain/media/Advocacy/Documents/Points_to_Consider.pdf (Stand: 16.12.2015).
[20]	Association of University Technology Managers (AUTM) (2015): Nine Points to Consider. http://www.autm.net/advocacy-topics/government-issues/principles-and-guidelines/nine-points-to-consider-when-licensing-university/ (Stand: 16.12.2015).
[21]	The University of British Columbia (2015): Global Access Principles. http://www.uilo.ubc.ca/pages/knowledge-mobilization/global (Stand: 16.12.2015).
[22]	Wasan K.M. et al.: The Global Access Initiative at The University of British Columbia (UBC): Availability of UBC Discoveries and Technologies to the Developing World, in: Journal of Pharmaceutical Sciences, 2009, 98(3), S. 793, zu finden unter http://www.cmdr.ubc.ca/bobh/rjpdocs/374_2009_JournPharmSci_89_p791.pdf (Stand: 16.12.2015).
[23]	Emory University, Office of Technology Transfer: Technology Transfer for Global Access: Guiding Principles, 2008, zu finden unter http://ott.emory.edu/documents/policies/emory_global_access_principles.pdf (Stand: 16.12.2015).
[24]	Harvard University et al.: Statement of Principles and Strategies for the Equitable Dissemination of Medical Technologies, 2009, zu finden unter http://otd.harvard.edu/upload/files/Global_Access_Statement_of_Principles.pdf (Stand: 16.12.2015) und http://www.indiana.edu/~ufc/docs/addDocs/AY12/SPS.pdf (Stand: 16.12.2015).
[25]	Research Support, University of Oxford (2010): Access to essential medicines in the developing world. https://www.admin.ox.ac.uk/researchsupport/integrity/access/ (Stand: 16.12.2015).
[26]	The University of Manchester and Eversheds: The University of Manchester Intellectual Property Policy, 2015, zu finden unter http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=24420 (Stand: 16.12.2015).
[27]	University of Bristol: University of Bristol humanitarian medical IP commercialisation policy, 2012, zu finden unter http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/red/migrated/documents/ems.pdf (Stand: 16.12.2015).
[28]	The University of Edingburgh: Essential Medicines Position Statement, 2009, zu finden unter http://www.research-innovation.ed.ac.uk/Portals/0/Documents/Essential-Medicines-Position-Statement-March2010.pdf (Stand: 16.12.2015).
[29]	Research Governance & Policy Sub-Committee, University of Dundee: Policy to

	Maximise the Benefits of University Health Research for Low and Middle Income Countries (No. URLMC/v1/4.11), 2011, zu finden unter http://www.dundee.ac.uk/media/dundeewebsite/pgla/documents/policies/Essential_Medical_Policy.pdf (Stand: 16.12.2015).
[30]	Universitet i Bergen: Prinsipper for rettferdig global tilgang til medisiner og medisinsk behandling som resultat av kommersialisering av forskningsresultater fra medisin og helse, 2013, zu finden unter http://www.uib.no/filearchive/2013-008.pdf (Stand 16.12.2015).
[31]	Maastricht University: Maastricht University Socially Responsible Research and Licensing Policy in the field of Health, Medicine and Life Sciences, 2015.
[32]	Eberhard-Karls-Universität Tübingen (2014): Leitlinien zum Umgang mit Geistigem Eigentum (IPR-Policy). http://www.uni-tuebingen.de/einrichtungen/verwaltung-dezernate/i-forschung-strategie-und-recht/abteilung-1-forschungsfoerderung-und-technologietransfer/technologietransfer/hintergrundinformationen/ipr-policy.html (Stand: 16.12.2015).
[33]	Charité Universitätsmedizin Berlin: Drittmittelsatzung der Medizinischen Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin, in: Amtliches Mitteilungsblatt, 2012, Nr. 093, zu finden unter https://www.charite.de/fileadmin/user_upload/portal/charite/presse/publikationen/amtliche-mitteilungsblatt/2012/AMB120626-093.pdf (Stand: 16.12.2015).
[34]	Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Arbeitsstelle Forschungstransfer (2015): Patentstrategie der Westfälischen Wilhelms-Universität (Außendarstellung). https://www.uni-muenster.de/AFO/patente/aussendarstellungderpatentstrategie.html (Stand: 16.12.2015).
[35]	Godt et al.: Equitable Licensing – Lizenzpolitik und Vertragsbausteine, Institut für Rechtswissenschaften, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Oldenburg, 2010